

**„FETELE RELE” ALE MITOLOGIEI ROMÂNEȘTI.
„SUPRAVIETUIREA” IELELOR (I) –
O STRUCTURĂ MITOLOGICĂ RECURENTĂ**

Prof. dr. Iuliana BOTEZAN

Universitatea Complutense Madrid, Spania

Conf. univ. dr. Georgeta ORIAN

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România

Abstract: *A very beloved myth in Romania has as its central figure a group of women, called 'Iele', fairies who make their appearance during summer nights or even on the night of Saint John, in a forest clearing, and dance around the fire. Folklore portrays them as forest spirits who can bewitch those who surprise them by dancing, causing them to lose their judgment and / or modifying their physical appearance. The present study is the result of the common research interest of the two authors on this topic. In the first part of the study, the authors' intentions are to propose a detailed survey in the area of Romanian folklore and mythology interested in this topic with complex mythological and symbolic meanings. The article gather important information from the relevant literature (L. Șăineanu, S. Fl. Marian, A. Gorovei, M. Olinescu, R. Vulcănescu etc.) and it also briefly analyzes a research opportunity of this study: the way in which the mythological elements and legends about the summer fairies called 'Iele' were capitalized in literary fiction and poetry signed by Romanian writers. A summary version of this article was presented at The Scientific conference 'Dialogue of cultures between tradition and modernity', XXI edition, organized by the Department of Philology and the Center for Philological Research and Multicultural Dialogue (CCFDM), "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Romania.*

Keywords: *Romanian mythology, legends, summer fairies called 'Iele', the diffusion of myth in literature, recurrent mythological structure, literature review*

La granița dintre folclor, mitologie, artă, literatură, motivul Ielelor pare să își găsească, interdisciplinar, o subtilă reflectare și în psihanaliză, zonă științifică mai puțin invocată în legătură cu subiectul. Discutând relația arhetipală *animus-anima* așa cum o postulează Jung, psihanalistul român Vasile Dem. Zamfirescu subliniază eterogenitatea nivelurilor diferite de profunzime ale relației animei cu biologicul („Stratul propriu-zis arhetipal provine din întipărirea în inconștientul colectiv al bărbatului, datorită interacțiunii etern repetabile cu femeia, a imaginii acesteia. Celălalt strat [...] nu ține de inconștientul colectiv, ci de inconștientul personal. [...] un al treilea strat al animei rezultă din interacțiunile curente ale bărbatului cu femeia, în cadrul experienței individuale”¹), arătând, pe urmele lui Jung, că „proiecțiile culturale cele mai cunoscute [sunt] întrupările mitologice de tipul sirenelor, meluzinelor, zânelor, naiadelor, ielelor, precum și personaje feminine binecunoscute, cum ar fi Afrodita, Elena din Troia, Maria, Beatrice.”² Decupăm, așadar, ca utilă intențiilor acestui articol, zona neclară a feminității arhetipale, cu atributele care fascinează și înspăimântă în același timp: „latura întunecată,

¹ Vasile Dem. Zamfirescu, *Filosofia inconștientului*, ediția a treia, definitivă, București, Editura Trei, 2009, pp. 452-453.

² *Ibidem*, p. 453.

ascunsă, prăpastia, lumea de dincolo, ceea ce înghite, seduce și otrăvește, ceea ce înspăimântă și nu poate fi evitat.”³

Rama mitologică și folclorică a subiectului

Folclor românesc – Ielele în legende, descânțece, supersitiții

Preocupările pentru ființe care încapsulează trăsăturile enumerate mai sus au o tradiție semnificativă în cultura noastră. Vorbind despre norodul „foarte plecat spre eres”, Dimitrie Cantemir menționează Ielele în *Descriptio Moldaviae* (1714-1716), în capitolul *Despre religia moldovenilor*, unde le numește „Frumoase”: „Ei le socot pe acestea nimfe ale văzduhului, care îndrăgesc adesea pe feciorii cei tineri și frumoși. Când pe un flăcău îl lovește deodată slăbănogirea sau damblaua, ei dau vina pentru boalele acestea pe Frumoase și zic că în chipul acesta ele se răzbună atunci când dragostea li s-a schimbat în ură și furie, fiindcă cel ce le era drag nu le-a dat ascultare.”⁴ În basmul *Strâmbă Lemne* inclus de I.C. Fundescu în culegerea lui din 1875, prefăcută de B.P. Hasdeu, una dintre interdicțiile cu care se confruntă protagonistul stă sub semnul Ielelor: „Viind iarăși vremea ca să se ducă cu oile, moșul i-a zis să nu se ducă într-un munte vecin, că sunt Ielele care i-au luat lui ochii. Iar băiatul a zis că nu se duce. Dar mergând cu oile, ajunsese taman acolo și începu a cânta cu fluierul, iară Ielele, voind să joace, el le prinse, luă ochii și îi duse moșului.”⁵ Ielele apar și într-o variantă a *Cântecului Zorilor*, moment important al ritualurilor de separare în cadrul ceremonialului înmormântării: întrebate „unde-au zăbovit / de n-au înflorit / și azi dimineață / ca ieri dimineață”, Zorile-surorile răspund: „Noi am zăbovit / La Iele-am privit / La Iele cu lacrimi / Că s-a despărțit / Tânăra...”, text consemnat de S. Fl. Marian în trilogia lui (1892)⁶.

Tot înainte de 1900, pe direcția deschisă de mentorul său B.P. Hasdeu, Lazăr Șăineanu⁷ investighează subiectul Ielelor în grilă multidisciplinară: pune numele Ielelor pe seama tendințelor eufemistice de a ne-numi răul, sub orice formă, caută etimologii, comentează spectrul larg al polinomiei lor pe întreg cuprinsul țării, utilizează, așadar, atât instrumente ale folcloricității, cât și ale filologiei și lingvisticii pentru a analiza acest nucleu mitologico-folcloric atât de captivant. În rezumat, cercetarea lui Șăineanu pune în relație unele nume (Vântoase, Șoimane) cu statutul de făpturi sau zâne ale aerului, accentuând ideea de personificare a vântului – variantă primejdioasă a aerului – care, însoțind schimbările atmosferice, produce diverse boli (mai ales reumatism sau paralizii), pe care „credința populară le atribuie acestor zâne aeriene”. Mentalitatea

³ *Ibidem*, p. 457.

⁴ Dimitrie Cantemir, *Descrierea Moldovei*, București-Chișinău, Editura Litera Internațional, 2001, p. 199.

⁵ *Literatura populară. Basmе, orații, păcălituri și ghicitori*, adunate de I.C. Fundescu, cu o introducere despre literatura populară de B.P. Hasdeu, ed. a III-a, revăzută și adăugită, București, Editura Librăriei Socec, 1875, p. 131.

⁶ S. Fl. Marian, *Înmormântarea la români*. Studiu etnografic, București, Edițiunea Academiei Române, 1892, p. 228, text disponibil online pe www.dacoromanica.ro [accesat: 19.08.2021].

⁷ Lazăr Șăineanu, *Ielele, Dânsese, Vântoasele, Șoimanele, Frumoasele, Măiestrele, Zânele. Studiu de mitologie comparativă* [București, Tipografia Academiei Române, 1886; extras din „Revista pentru Istorie, Archeologie și Filologie”. În articolul nostru, ne raportăm la ediția Lazăr Șăineanu, *Ielele sau Zânele rele. Studii folclorice*, ediție critică și prefăcută de I. Opreșan, București, Editura Saeculum I.O., București, 2012, în care textul vizat este reprodus de editor după volumul *Studii folclorice* din 1895, „așa cum a fost gândit și finalizat de Lazăr Șăineanu”.

ancestrală caută, astfel, cauze și, pe de altă parte, produce remedii, reflectate într-o gamă largă de descântece, supersitiții, leacuri și gesturi ritualice. Analiza acestor „zâne rele după credințele poporului român” îl conduce pe Șăineanu la concluzia că „prototipul [...] par a fi nimfele antice, cărora noua religie le întipări un caracter negativ, amalgamându-le în același timp cu elemente de origine creștină: legenda despre *Irodiada* sau fata lui Irod, credința în *Rusalii* de la sărbătoarea omonimă, sau superstițiunea despre *Iude*, care, transmise de la slavi și răspândite în popor, s-au altoit în trunchiul primitiv, multiplicându-i ramurile și producând o eflorescență mitică.”⁸ Din păcate, Șăineanu nu aprofundează ideea legăturii cu nimfele antice, însă marele merit al acestui studiu este că realizează o sinteză complexă a stadiului cercetării până la momentul respectiv, antologând cele mai importante contribuții la subiect (de la D. Cantemir până la G. Dem Teodorescu, S. Fl. Marian, I. Budai-Deleanu, Hasdeu etc.).

Așadar, studiul său oferă: **a.** definiții și explicații etimologice din glosarele sau lucrările unor Laurian și Massim, Costinescu, S. Fl. Marian (care, la rândul-i, îl citează pe G. Săulescu), Manguia, Tocilescu etc.; **b.** o imagine complexă despre reflectarea în literatură a Ielelor: I. Văcărescu, în poezia *Ielele*, Creangă, în *Soacra cu trei nurori*, Delavrancea, în *Sultânica*, Alecsandri, în *Noaptea Sfântului Andrei*, *Despot-Vodă*, *Rusaliile*, *Drumul de fier*, *Șoldan Viteazul*, Bolintineanu, în *Ielele*, *O noapte la morminte*, *Mihnea și baba*, A. Densușianu, în *Negriada*, Anton Pann, în *Povestea vorbei* etc.; **c.** numeroase exemple elocvente despre prezența Ielelor/ Dânselor/ Frumoaselor/ Măiestrelor/ Vântoaselor/ Șoimanelor în descântece (cu accent pe atributele lor, pe informații privind originea lor și pe convergența unor producții folclorice din cele mai diverse puncte geografice, ca dovadă a intensei circulații și răspândiri – Moldova, Muntenia, Transilvania, cu detalii din Muscel, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Bacău, Reghin, Năsăud, Putna, Cernăuți ș.a.), în basme (*Mogărzea și fiul său*, *Țugulea, fiul uncheașului și al mătușei*, *Omul de piatră*, *Porcul cel fermecat* din colecția Ispirescu, dar și alte basme din colecții zonale – Bucovina, Banat, Muntenia), chiar și în colinde de flăcău, în orații de nuntă sau în balade (*Codreanu*); **d.** ipoteza identificării Ielelor cu Vântoasele (nume utilizat de Slavici în *Zâna Zorilor*) și cu Frumoasele, precum și consemnarea prezenței lor la românii macedoneni (cu observația că în zonele de contact româno-bulgar se mai numesc și *Samovile*; consemnarea unor asemănări și deosebiri cu alte ființe feminine malefice sau bivalente din mitologia românească, balcanică și universală (Avestița, Rusaliile, Samodiva, Vâlvele, Vilele sârbo-bulgare, în varianta Rusalki la poloni și cehi); comentarea raportului Ielelor cu *Irodiada* și a rolului vântului în literatura folclorică, deci, implicit, stabilirea unei relații între acest nucleu simbolic și substratul mitic; **e.** analiza polinomială și a etimologiei – teorii lingvistice cu privire la eventuale rădăcini tracice, turco-tătare, orientale, rămânând la concluzia – justificată psihologic și antropologic – că „originea Ielelor [stă] în pornirea eufemistă a poporului de a înlocui numele proprii ale demonilor sau spiritelor rele cu o apelațiune de tot generală și mai adesea împlânzitoare ori dezmiardătoare. Polinomia Ielelor e confirmarea evidentă a acestei tendințe antropologice.”⁹

⁸ Lazăr Șăineanu, *Ielele sau Zânele rele. Studii folclorice*, ediție critică și prefață de I. Opreșan, București, Editura Saeculum I.O., București, 2012, p. 129.

⁹ Lazăr Șăineanu, *Op. cit.*, p. 107.

Atunci când discută despre implicațiile mitologice ale vântului (cu varianta sa malefică, Vârtejul sau Vântul-turbat¹⁰), Șăineanu trimite succint la Elbele sau Elfele din mitologia germană („toată lumea cunoaște vestita baladă a lui Goethe intitulată *Erlkönig* sau *Craiul Ielelor*), care răpește, pentru frumoasele sale fete, pe copiii cei tineri, cărora le fâgăduiesc gingașe dezmierdări¹¹), la Nereidele/ nimfele/ „copilele”/ „bunele și frumoasele doamne” din mitologia grecilor sau la Silfide, alte spirite ale văzduhului. Această mică paranteză comparatistă a lui Șăineanu găsește o frumoasă continuare și aprofundare după o jumătate de secol.

În „Revista Fundațiilor Regale” (numărul 4/an XI/ 1 aprilie 1944), etnograful și folcloristul T.[ancred] Bănățeanu (1922-1987) publică studiul „*Erlkönig*” în folclorul român?, un text științific demn de toată atenția. Autorul semnalează apariția baladei *Craiul Zefir* (în „Aurora Română” (an II, nr. 6, Cernăuți, 1882, pp. 94-95), semnată Nicu Lazu și urmată de o notă a autorului: „Această baladă mi-a fost povestită de un bătrân răzeș; uimit de asemănarea ce există între *Craiul Zefir* și *Erlkönig* a lui Goethe nu am balansat de a înzestra literatura noastră cu această baladă, având de normă la această lucrare, pe de-o parte, povestirea răzeșului, iar pe de alta, de a scrie balada în stilul societății de astăzi.” Întrebarea la care autorul studiului își propune să răspundă vizează legătura dintre textul lui Lazu, dat ca popular, și balada lui Goethe, pornind de la două ipoteze, pe care le urmărește cu acribie: „a) sau motivul din balada lui Goethe e un motiv popular care circulă atât în folclorul nostru cât și în cel de unde s-a inspirat Goethe; b) sau e un motiv care nu circulă în folclorul nostru și care a ajuns în folclorul român datorită vreunui fapt oarecare.”¹²

Astfel, aflăm că: Goethe s-a inspirat din balada lui Herder *Erlkönigs Tochter*, care face parte din *Stimme der Völker*; Herder s-a inspirat din (sau a tradus) această baladă din colecția de balade daneze Kjoempeviser (Kiämpe Viser), așadar, filiera este folclor danez – Herder – Goethe. Titlul baladei lui Herder ar fi *Fata craiului arinilor*. Aici apar ca personaje *elfele* (nota lui T. Bănățeanu: „*Elfele* sau *Elbele* sunt în mitologia nord-germană spiritele aerului și a[le] vântului. Sunt mari amatoare de muzică și dans și îndrăgesc câteodată tineri cărora le ia[u] inima dacă nu vor să le urmeze. *Elbele* au în folclorul român corespondent în *Iele*, care au aceleași caracteristici”¹³). Din balada lui Herder se reține următorul nucleu simbolic: (1) jocul Elfelor și încercarea lor de a-l ispiti pe Herr Oluf (un tânăr care se îndrepta spre casă, unde îl aștepta mireasa, pentru a se căsători); (2) atracția Elfelor pentru tineri; (3) capacitatea lor de a se răzbuna dacă aceștia le refuză (Herr Oluf moare; în originalul danez, mor și mireasa, și mama lui, de supărare).

La Goethe, apare personajul *Craiul aninilor* (*erle*=anin, arin; în daneză: *elle*), divinitate care se pare că nu există în folclorul nordic-german cu atributele acestea, ale *Elfelor*. „*Erlkönig*, așa cum ne apare aici, este creația lui Goethe și nu a folclorului german sau danez”¹⁴, conchide T. Bănățeanu. Flăcăul din balada lui Herder este înlocuit la Goethe cu un copil, care nu moare fiindcă l-ar omorî Elfele, ci moare de frică. Astfel,

¹⁰ Subiect detaliat în vol. Ion Mușlea, Ovidiu Bîrlea, *Tipologia folclorului. Din răspunsurile la chestionarele lui B.P. Hasdeu*, București, Editura Minerva, 1970, pp. 142-144.

¹¹ Lazăr Șăineanu, *Op. cit.*, p. 123.

¹² T. Bănățeanu, „*Erlkönig*” în folclorul român?, în „Revista Fundațiilor Regale”, anul XI, nr. 4, 1 aprilie 1944, pp. 151-168.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ibidem*.

Goethe se îndepărtează de motivul folcloric, dând un produs cult, de mare dramatism, în care frica pe care o trăiește copilul plâsmuiește fantasme și imagini misterioase.

Suprapunând informații esențiale din folclorul românesc despre Iele (din surse precum D. Cantemir, At. M. Marienescu, T. Pamfile, Gr. G. Tocilescu, S. Fl. Marian, descântece, legende, basme etc.), la care adaugă și exemple din literatura cultă română și aromână, T. Bănățeanu ajunge la concluzia că acestea aduc mai degrabă cu personajele lui Herder, deci cu cele provenite pe filieră folclorică daneză, decât cu schema epică și simbolică a lui Goethe, oferind drept posibilă explicație pătrunderea textului în Bucovina prin coloniștii germani (caz în care ar fi trebuit să circule mai mult, să se răspândească). De fapt, explicația cea mai plauzibilă este că acest Nicu Lazu/ N. Lazu/ Gr. N. Lazu (cel care l-a acuzat pe Coșbuc de plagiat) a tradus balada (știindu-se că „traducea după alte traduceri”) și a dat-o drept „populară” („povestită de un bătrân răzeș”).

Studiul lui T. Bănățeanu demonstrează, punctual, cum „*Craiul Zefir* nu e patrimoniul folclorului nostru. Din două motive [...]: 1. Pentru că nu se găsesc în tot folclorul nostru motive identice cu acelea din *Erlekönig*; 2. Pentru că *Erlekönig*, prin schimbările și motivele culte introduse de Goethe, nu mai aparține folclorului, deci motivele din această baladă nu pot fi găsite și în alte folcloruri, decât presupunând influența cultă.”¹⁵

Motivul pare să nu-l fi fascinat doar pe Gr. N. Lazu: balada lui Goethe este tradusă în limba română de Șt. O. Iosif, imediat după debutul său din 1892 în „Revista școlii” (Craiova)¹⁶, iar versiunea sa, *Craiul ielelor*, este și astăzi cunoscută:

„Cin' zboară prin viscol așa de târziu
În noapte? E tatăl cu scumpul lui fiu.
El ține copilul lipit de-al său piept,
Veghează asupra-i cu ochiul deștept.”¹⁷

De-a lungul timpului, s-au mai făcut, firește, și alte traduceri și este locul să consemnăm aici traducerea relativ recentă a lui Teodor Boșca, cu titlul *Regele ielelor*:

„Au cine, călare, prin noapte, târziu,
gonește? E tatăl cu tânăru-i fiu;
cu brațu-și lipește copilul de sine
și-l strânge puternic, de cald pentru-a-i ține.”¹⁸

Tot cam în aceeași perioadă cu studiul lui T. Bănățeanu, pe final de interbelic, apare și cartea lui I.-Aurel Candrea, *Folclorul medical român comparat. Privire generală. Medicina magică* [Casa Școalelor, 1944]¹⁹, care oferă importante informații

¹⁵ T. Bănățeanu, *Op. cit.*, p. 168.

¹⁶ Ion Roman, *Prefață*, în vol. Șt. O. Iosif, *Versuri originale și tâlmăciri*, ediție îngrijită și prefață de Ion Roman, [București], Editura pentru Literatură, 1968, p. IX.

¹⁷ Șt. O. Iosif, *Versuri originale și tâlmăciri*, ediție îngrijită și prefață de Ion Roman, [București], Editura pentru Literatură, 1968, pp. 331-332 [editorul consideră această primă versiune a traducerii superioară celei de-a doua, publicată în „Viața”, februarie, 1895].

¹⁸ Se pot consulta, „în oglindă”, varianta originală și traducerea în volumul *Poezia preromantică în Anglia, Franța, Germania, Italia și Spania*. Antologie poliglotă, traduceri, cuvânt înainte, prezentări și note de Teodor Boșca, ediție îngrijită de Laszlo Alexandru, Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2007, pp. 260-261; text disponibil pe site: <http://193.226.7.140/~laszlo/Bosca.pdf> [accesat la 21 decembrie 2021]

¹⁹ În acest articol, ne raportăm la ediția I.-Aurel Candrea, *Folclorul medical român comparat. Privire generală. Medicina magică*, Studiu introductiv de Lucia Berdan, Polirom, 1999, pp. 183-186.

cu privire la unele plante cu virtuți apotropaice și curative în ceea ce privește acțiunea malefică a Ielelor: avrămeasă, cârstăneasă, leuștean, mușețel, odolean, usturoi ș.a. ori chiar toaie sau omeag (*aconitum napellus*) – o buruiiană frumoasă și otrăvitoare, folosită în timpuri arhaice în luptă, pentru a unge vârful săgeților sau al sulitelor. Sunt enumerate aici o serie de practici și superstiții cu valoare apotropaică în legătură cu Ielele: „Când treci într-o marți sau într-o sâmbătă peste o apă, fă-ți cruce și suflă deasupra apei, ca să nu te îmbolnăvești, căci atunci se scaldă Nemilostivele (Ielele)”²⁰; „Se recomandă omului care a băut apă din gărlă să lase acolo un semn, ca nu cumva să ia vreo boală care să-l pocească, căci se poate să fi trecut pe acolo Ielele”, „tot din pricina duhurilor necurate, a Ielelor sau altor ființe mitologice, care se țin pe lângă apele din gărle, din puțuri etc., se recomandă să nu aducă noaptea apă pentru casă, căci îl pândesc pe om tot felul de boli”²¹ ș.a.m.d.

Din perspectiva forțelor malefice provocatoare de boli, Candrea stabilește trei categorii, între care și Ielele, cu vecinătățile lor de semn negativ, își găsesc locul: „a) demonii specifici ai bolilor; b) demonii sau duhurile necurate în care s-au încuibat sufletele unor morți care, sub denumirile de *moroi*, *strigoi*, *zburători* etc., vin să chinuiască oamenii [...]; c) ființele demonice, mai adesea cu înfățișare de femeie, care sub numele de *Iele*, *Rusalii*, *Samca*, *Muma-pădurii* etc., se manifestă într-un chip sau altul, legându-se de capul omului, îl doboară la pat, îmbolnăvind-l uneori de moarte.”²² Pe cale de consecință, descântecele reprezintă un areal extrem de ofertant pentru a studia efectele forței malefice a Ielelor și, implicit, leacul, antidotul (de exemplu: „De-o fi din Dumnezeu, *Dumnezeu să-și aducă aminte*, leacu (cutăruia) să i-l aducă”²³).

În același an 1944 apare și „manualul de mitologie românească” al lui Marcel Olinescu, cu scopul mărturisit de „a da puțină artă noastră de a se încopcia pe linia de tradiție și de credință românească, pentru ca să fie, într-adevăr, aceea ce s-a vrut de întotdeauna: o altoire a formelor de artă apuseană pe trunchiul tradiției autohtone”²⁴. Autorul – poet, folclorist, pictor și gravor²⁵ –, membru al echipelor de cercetare ale lui D. Gusti, folosește miturile românești drept motive de inspirație ale lucrărilor lui și își îndeamnă cititorii să le acorde atenție deoarece „mitul este o vulgarizare a concepției filosofice a lumii și Lucian Blaga a repus mitul unde îi era locul”²⁶, apelând la resurse bibliografice precum Tudor Pamfile, El. Niculiță-Voronca, Artur Gorovei, S. Fl. Marian și „nenumărate colecții de folclor”. Sinteza lui Olinescu despre Iele („fecioare foarte frumoase și care ar fi fetele lui Iraclie sau Rusalim împărat”) consemnează legenda transformării lor ca urmare a faptului că au băut, sub interdicție, apa vie a lui Alexandru Macedon, contribuind astfel la moartea lui. „Hora îndrăcită” pe care o joacă atunci când se întâlnesc, cântecul amăgitor și periculos sau remediile pentru restabilirea echilibrului individului care le-a întâlnit/văzut sunt punctele de interes ale autorului.

²⁰ A. Gorovei, apud I.-A. Candrea, *Op. cit.*, p. 100.

²¹ A. Gorovei, apud I.-A. Candrea, *Op. cit.*, p. 107.

²² I.-A. Candrea, *Op. cit.*, p. 142.

²³ Din Gorj, apud I.-A. Candrea, *Op. cit.*, p. 281.

²⁴ Marcel Olinescu, *Un cuvânt lămuritor*, în vol. *Mitologie românească*. Cu desene și xilografuri de autor, București, Editura 100+1 Gramar, 2004, p. 8.

²⁵ Imaginea reproduce, după cartea lui Marcel Olinescu, citată mai sus, gravura acestuia cu titlul *Ielele*, lucrarea reunind „ingredientele” mitologice de bază: tânărul vrăjtit, cele șapte iele (seminude), despletite, dezlănțuite în horă, cadrul natural al pădurii, noaptea.

²⁶ *Ibidem*.

Fig. 1. Marcel Olinescu, *Ielele*; sursa: Marcel Olinescu, *Mitologie românească*. Cu desene și xilografuri de autor, București, Editura 100+1 Gramar, 2004, p. 345.

În lucrarea sa *Mitologie română*, Romulus Vulcănescu analizează, la rândul-i, polinomia și polisemia Ielelor, subliniind că, datorită numeroaselor explicații care se regăsesc în legendele românești, se poate utiliza termenul de *poligeneză neconcordantă* în ceea ce le privește. Astfel, **originea** Ielelor comportă următoarele ipoteze: 1. „sunt suflete de femei care au fost vrăjite”, nu-și găsesc liniște „în nicio stare. Nicăieri, nici în văzduh, nici pe pământ”²⁷; 2. „sunt fiicele lui Rusalini-Împărat, care trăiesc în păduri și pe câmpii și urâsc pe creștini, pentru că aceștia, ca supuși ai tatălui lor, au trecut la creștinism”²⁸; 3. „au fost trei fete ale lui Alexandru Machedon (Catrina, Zalina și Marina)”, care au băut apă vie și au început să zboare prin aer, precum calul năzdrăvan al tatălui lor²⁹; 4. fete frumoase transformate în babe urâte sau babe urâte transformate în fete frumoase, fiindcă au greșit față de Diavol sau Dumnezeu, care le-au blestemat să-și schimbe înfățișarea, așa explicându-se și firea lor capricioasă³⁰. Se mai crede că sunt „spirite rebele ale morților care, după ce au părăsit mormintele la Joimari și au petrecut Paștele cu cei vii, refuză să se mai întoarcă în adăposturile lor subpământene.”³¹ O ipoteză mai rar întâlnită consemna la vremea lui și I.-A. Candrea: „s-ar trage din cele cinci (după alții, șapte) fete care au rămas cu candelile stinse, pentru că n-au adus untdelemn de ajuns, când s-au dus într-o întâmpinarea ginerelui (!), despre care vorbește parabola Mântuitorului, în Evanghelie.”³²

²⁷ Ipoteza se răgăsește la Lazăr Șăineanu, *Ielele, Dânsule, Vântoasele, Frumoasele, Șoimanele, Măiestrele, Milostivele, Zânele. Studiu de mitologie comparată*, în „Revista pentru istorie, arheologie și filologie”, București, an III, 1880, pp. 159-210, apud Romulus Vulcănescu, *Mitologie română*, București, Editura Academiei RSR, 1987, p. 663.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Informație din teren, județul Buzău, 1937, apud Romulus Vulcănescu, *Op. cit.*, p. 663.

³⁰ Tudor Pamfile, apud R. Vulcănescu, *Op. cit.*, p. 663.

³¹ Ion Ghinoiu, *Panteonul românesc*, București, Editura Enciclopedică, 2001, pp. 89-90.

³² I.-A. Candrea, *Op. cit.*, p. 186.

Reversul receptării schemei mitologice nu întârzie să se producă: în epoca de instalare a comunismului este cunoscută practica de „anexare” a unor clasici și valorificare/ reciclare/ „decupare” a unor texte în scop ideologic. O însemnată parte a instrumentarului mitologic autohton se confruntă cu siajul misticismului, al „obscurantismului”. Într-o prefață (nesemnată) la o broșură de popularizare din 1953 se arată că: „regimul nostru de democrație populară, prin larga campanie de alfabetizare și de răspândire a cunoștințelor științifice, prin căminele culturale și ateneele populare, prin conferințe, șezători, cărți etc., a creat și creează neîncetat condițiile necesare pentru ca lumina științei să pătrundă până în cel mai îndepărtat cătun al țării. Rând pe rând sunt alungate obiceiurile și deprinderile rele, sunt spulberate superstițiile, acele minciuni și credințe greșite pe care capitaliștii, moșierimea și chiaburimea le-au sădit în mintea multor oameni neștiutori. Din ce în ce mai puțini oameni mai cred în forțe supranaturale, în vârcolaci, în iele și altele de acest fel. Superstițiile trebuie să dispară cu desăvârșire.” ș.a.m.d. Este introdus astfel un text din 1909 al lui G. Coșbuc, *Din superstițiile păgubitoare ale poporului nostru*, care, „cu o firească îngrijorare, arată celor ce cred în strigoi și iele, în duhuri necurate sau alte nerozii, cumplitele urmări ale superstițiilor și misticismului”³³. Textul lui Coșbuc se păstrează în zona unei ironii binevoitoare: „când simțiți săgetături prin oase, junghiuri prin încheieturi, nu vă puteți dumeri și aruncați vina pe Iele și pe Șoimane. Tot Ielele sunt vinovate când aveți reumatisme ori când vi se înstrâmbă gura și gâtul, ori vă rămâne mort piciorul [...] Dacă e așa cum spun doctorii, atunci de ce mai sunt pe lume Iele și Sfinte și draci, și babe? [...] ...Nici eu, nici tu, nici celălalt n-a văzut Ielele niciodată, dar unul zice că i-a spus cutare, că le-ar fi auzit celălalt...” Și mai departe, un inventar al „duhurilor necurate” ar fi cam acesta: „Ielele cu nesfârșitele lor nume, Vântoase, Șoimane, Albe, Frumușele, Bune, Milostive, Miluite, apoi surorile lor, Joi-Mărițele și Rusaliile, și apoi șiragul lor de rubedenii, Potca, Frigura, Samca, Caii Sân-Toaderilor”, scriitorul „demontând” toate afecțiunile puse pe seama Ielelor și arătând cum „neștiința cea multă a Românului” nu poate găsi alte motive pentru toate relele fizice și psihice decât trecerea Ielelor prin viața și locurile lui.

Elementele de bază ale scenariului legendar ne arată că avem de-a face cu semidivinități care concurează între ele (R. Vulcănescu) și care îndeplinesc o funcție mitică, funcționând doar ca grup (ceata este în număr impar: 3, 7 sau 9); se pot stabili unele conexiuni cu grupuri masculine ale folclorului românesc (Călușarii, Circovii, Filipii, Sântoaderii); în relația individual-colectiv, prezintă unele similarități cu Fata Pădurii, Muma Pădurii, Samca, iar, ca variante zonale, cu *vâlvele* (Ardeal); dovedesc ambivalență: se crede că sunt trimise de Diavol/ Dumnezeu pentru a pedepsi oamenii. **Numele** lor are întotdeauna formă de plural și este un tabu, „un apelativ ritual, un eufemism de complezență” (R. Vulcănescu), fiindcă celor care le află numele adevărat și îl pronunță li se ia glasul; atunci când numele sunt știute de toți și sunt folosite, se apelează la alte nume; așadar, ele se numesc mereu altfel: oamenii folosesc eufemisme care le flatează orgoliul, atunci când se dorește îmbunarea lor / vs. / nume care le rănesc orgoliul, atunci când se dorește blestemarea lor; polinomia lor este foarte ofertantă

³³ G. Coșbuc, *Din superstițiile păgubitoare ale poporului nostru*, [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1953, Colecția Societății pentru răspândirea științei și culturii.

stilistic, epuizând tot alfabetul: Cele Sfinte, Dânsule, Doamnele, Fetele Câmpului, Frumoasele, Hălea, Împărăteșele văzduhului, Măiestrele, Milostivele, Mușatele, Puternicele, Rusaliile, Sfintele, Șoimanele, Ursoaicele, Vântoasele, Zănaticile, Zânele (sau se folosesc pronume personale sau demonstrative, în forme articulate: *ele, cele, acelea, dânsule*), iar în unele zone ale țării (Banat) fiecare membră a cetei are un nume.

Relația cu alte mitologii

Acest „portret-robot” al făpturilor feminine cu potențial malefic numite Iele (înfățișare antropomorfă, fecioare îmbrăcate în alb, copile frumoase, sfinte sau fecioare bătrâne, semi/nuditate etc.) prezintă evidente similarități cu alte mitologii: nimfele (Naiade, Nereide, Oceanide), sirenele și Harpiile, Furiile sau Eriniile (mitologia greco-romană), ondinele (mitologia nordică); în mitologia slavă: samodivi (la bulgari), rusalki sau rusalki (la ruși, polonezi, ucraineni). În toate aceste mitologii, simbolizează atracția către ceva nepermis, seducția fatală, întruchipare a pericolului ascuns după un chip frumos, o reflectare a pulsionilor, proiecții ale inconștientului.

În studiul *Rusalki: Anthropology of time, death, and sexuality in Slavic folklore* (publicat în „Studia Mythologica Slavica”, 2017) cercetătorul ceh Jiří Dynda re-evaluează interpretările etnografului rus D.K. Zelenin (care considera, la 1916, că *rusalki* sunt suflete ale unor femei care au avut parte de o moarte prematură sau „rea”) și analizează sensul prezenței acestor făpturi în sistemul simbolic al folclorului slav răsăritean, cu accent pe prezența lor în calendarul religios, în special în perioada Rusaliilor. Concluziile amplei cercetări, desfășurate holistic, conduc către ideea că aceste făpturi constituie o reprezentare simbolică a unei imaturități eterne, care trebuie anual sau periodic reînviată pentru a ajuta gândirea de tip mito-simbolic să depășească faza liminală (atât în ceea ce privește anul agrar, cât și cel liturgic), apelând în acest fel la o grilă de interpretare antropologică, istorică și culturală. Asociate, în mod obișnuit, cu apa, moartea și sexualitatea (erotism, fertilitate etc.)³⁴, *rusalki* prezintă, în mod evident, similarități cu *Ielele* mitologiei românești – numite, în unele zone, chiar *Rusalii*.

În mitologia asturiană regăsim personaje similare: „las hadas”/zânele prezintă trăsături comune (pe fundament greco-latin, cum arată Manuel Martín Sánchez³⁵ în cartea lui *Seres míticos y personajes fantásticos españoles*) cu mitologia românească: dintre ele, „las xanas” ar fi un echivalent mai degrabă al Sânzienelor decât al Ielelor – sunt „zâne bune”, trăind în preajma fântânilor, peșterilor sau cursurilor de apă, au înfățișare umană, chiar dacă sunt mai mici de statură, au voce melodioasă și sunt foarte frumoase; sunt îmbrăcate în lungi tunici albe, au un păr foarte lung și bogat pe care și-l piaptână pe malul râurilor, unde își spală și veșmintele, țesute tot de ele cu fire de aur; o categorie înrudită o reprezintă „las ayalgas”, tinere fermecate care păzesc comorile și care, în noaptea de Sânziene, atrag bărbați cu ajutorul luminilor albastre de la intrările

³⁴ Jiří Dynda, *Rusalki: Anthropology of time, death, and sexuality in Slavic folklore*, în „Studia Mythologica Slavica”, 20/1/2017, pp. 83-109, text disponibil pe site: https://www.academia.edu/34620531/Rusalki_Anthropology_of_time_death_and_sexuality_in_Slavic_folklore [accesat la 10.12.2021].

³⁵ Manuel Martín Sánchez, *Seres míticos y personajes fantásticos españoles*, Madrid, Editorial EDAF, 2002, pp. 46-47. Autorul subscrie opiniilor lui Constantino Cabal care, în monumentală lucrare *Folklore y costumbres de España* (tom I, p. 224, apud Manuel Martín Sánchez, *Op. cit.*, p. 142) conchide că făpturile feminine ale mitologiei spaniole sunt tributare moștenirii grecolatine: au păr de aur precum Diana, cântă și torc precum Parcele, dansează ca nimfele ș.a.m.d.

peșterilor în care locuiesc; vraja se rupe dacă cineva le atinge cu o ramură de salcie, iar prin căsătorie, îi vor face pe acești bărbați stăpânii comorilor pe care le păzeau.

Într-un descântec „pentru Dânsăle”, consemnat într-un text manuscris aflat la Biblioteca Academiei Române, cel care (își) descântă se arată bucuros pentru venirea „dânsălor” (câroră li se adresează cu „dumneavoastră”), își cere iertare pentru orice va fi greșit, promite că va posti trei zile de vineri și va face „masă mare”, iar pe viitor va evita să le răspundă. Cercetătoarea Emanuela Timotin, căreia îi datorăm prezentarea detaliată a celui „mai vechi descântec românesc împotriva acestor ființe supranaturale”, realizează – pe lângă un foarte erudit istoric al subiectului – câteva deschideri comparatiste extrem de utile din punctul de vedere al potențialului benefic al ielelor; analizând fenomenul contaminării, în credințele populare, dintre iele și ursitoare, pe de-o parte, precum și dintre acestea și „doamnele” textelor medievale, din punctul de vedere al mesei ritualice care să le îmbuneze, să le facă să devină favorabile, pe de altă parte, și revenind la recurența ospățului ritualic în folclorul românesc, autoarea ajunge la concluzia că „motivul mesei rituale oferite dânselor reprezintă un document important pentru înțelegerea evoluției credințelor românești referitoare la aceste ființe. Atributele lor malefice sunt estompeate, în măsura în care ele sunt în mod consecvent atrase de o astfel de ofrandă adusă de oameni”³⁶.

Concluzii, oportunități, deschideri: valorificarea literară a schemei mitofolclorice

Felul în care, în literatura română, scriitorii precum Iancu Văcărescu, Dimitrie Bolintineanu, Vasile Alecsandri, Șt. O. Iosif, George Coșbuc, Ionel Pop, Mihail Sadoveanu, Mircea Eliade, Camil Petrescu ș.a. au valorificat schema mito-simbolică, parcurgând calea de la legendă la alegorie, simbol și metaforă, reprezintă una dintre deschiderile viitoare ale acestui studiu. Maniera „clasică” în care tânărul poet interbelic (încă neexilat) Vintilă Horia³⁷ valorifică acest motiv mitologic – „Ce să facă vântul/ Unde sar prin pietre/ Ielele cumetre/ Îngropând cuvântul?” (*Timp*, în vol. *Procesiuni*, 1937) sau „Cresc iele dintre sălcii și joacă peste ape/ Cu pasul fără zgomot, trezind tăceri din prund/ Și izbutind năvalnic cu brațele să sape/ În întunec faldiri și gesturi fără fund.// [...] Vor dănuți nebune, cuprinse de viață/ Ca într-un ritm al nopții, unduitor și greu.” (*Palinodie*, în vol. *Cartea omului singur*, 1941) – sau proza lovecraftiană practică de tânăra scriitoare Ana Mănescu³⁸ în volumul *Sinuciderea ielelor* (2018), care aduce motivul în acută contemporaneitate, sunt extreme ale unui tablou literar vast, de dimensiunile unei antologii, posibilitate pe care ne propunem să o explorăm.

Natura duală a acestor ființe mitologice reprezintă o altă direcție de cercetare care se cere aprofundată într-o variantă extinsă a acestui studiu, alături de numeroasele filiații mitologice (în două direcții subsecvente: pe de-o parte, fundamentul greco-latin, iar pe

³⁶ Emanuela Timotin, *Descântecele manuscrise românești (secolele al XVII-lea – al XIX-lea)*. Ediție critică, studii lingvistice și filologice, București, Editura Academiei Române, București, 2010, pp. 145-154, 324.

³⁷ Vintilă Horia, *O sută și una de poezii*, Studiu introductiv, notă biobibliografică, selecția textelor și a referințelor critice de Georgeta Orian, București, Editura Academiei Române, 2021, p. 44, 91.

³⁸ Ana Mănescu, *Sinuciderea ielelor*, București, Editura Herg Benet, 2018; relevant este și interviul cu Ana Mănescu publicat aici: <https://soarecedebiblioteca1.blogspot.com/2018/06/interviu-ana-manescu-zana-contemporana.html?m=0> [accesat la 20.11.2021].

de altă parte, rețelele mitologice naționale, mai puțin vizibile, și „rezultatele” lor literare – un exemplu în acest sens ar putea fi drama feerică în trei acte *Cântecul pădurii* a scriitoarei Lesea Ukrainka³⁹, cu personajul ei Rusalka).

Bibliografie

- BĂNĂȚEANU, T., „*Erlkönig*” în folclorul român?, în „Revista Fundațiilor Regale”, anul XI, nr. 4, 1 aprilie 1944, pp. 151-168.
- CANDREA, I.-Aurel, *Folclorul medical român comparat. Privire generală. Medicina magică*, Studiu introductiv de Lucia Berdan, Polirom, 1999.
- CANTEMIR, Dimitrie, *Descrierea Moldovei*, București-Chișinău, Editura Litera Internațional, 2001.
- COȘBUC, G., *Din superstițiile păgubitoare ale poporului nostru*, [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1953, Colecția Societății pentru răspândirea științei și culturii.
- DYNDA, Jiří, *Rusalki: Anthropology of time, death, and sexuality in Slavic folklore*, în „Studia Mythologica Slavica”, 20/1/2017, pp. 83-109, text disponibil pe site: https://www.academia.edu/34620531/Rusalki_Anthropology_of_time_death_and_sexuality_in_Slavic_folklore [accesat la 10.12.2021].
- GHINOIU, Ion, *Panteonul românesc*, București, Editura Enciclopedică, 2001.
- IOSIF, Șt. O., *Versuri originale și tălmăciri*, ediție îngrijită și prefață de Ion Roman, [București], Editura pentru Literatură, 1968.
- MARIAN, S. Fl., *Înmormântarea la români*. Studiu etnografic, București, Edițiunea Academiei Române, 1892, text disponibil online pe www.dacoromanica.ro [accesat: 19.08.2021].
- MUȘLEA, Ion; Ovidiu BÎRLEA, *Tipologia folclorului. Din răspunsurile la chestionarele lui B.P. Hasdeu*, București, Editura Minerva, 1970.
- OLINESCU, Marcel, *Mitologie românească*. Cu desene și xilografuri de autor, București, Editura 100+1 Gramar, 2004.
- SÁNCHEZ, Manuel Martín, *Seres míticos y personajes fantásticos españoles*, Madrid, Editorial Edaf, 2002.
- ȘĂINEANU, Lazăr, *Ielele sau Zânele rele. Studii folclorice*, ediție critică și prefață de I. Oprișan, București, Editura Saeculum I.O., București, 2012.
- TIMOTIN, Emanuela, *Descântecele manuscrise românești (secolele al XVII-lea – al XIX-lea)*. Ediție critică, studii lingvistice și filologice, București, Editura Academiei Române, București, 2010.
- VULCĂNESCU, Romulus, *Mitologie română*, București, Editura Academiei RSR, 1987.
- ZAMFIRESCU, Vasile Dem. *Filosofia inconștientului*, ediția a treia, definitivă, București, Editura Trei, 2009.
- ***, *Literatura populară. Basme, orații, păcălituri și ghicitori*, adunate de I.C. Fundescu, cu o introducere despre literatura populară de B.P. Hasdeu, ed. a III-a, revăzută și adăugită, București, Editura Librăriei Socec, 1875.
- ***, *Poezia preromantică în Anglia, Franța, Germania, Italia și Spania*. Antologie poliglotă, traduceri, cuvânt înainte, prezentări și note de Teodor Boșca, ediție îngrijită de Laszlo Alexandru, Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2007, pp. 260-261; text disponibil pe site: <http://193.226.7.140/~laszlo/Bosca.pdf> [accesat la 21 decembrie 2021]

³⁹ Lesea Ukrainka, *Cântecul pădurii*. Drama feerică în 3 acte, traducere din limba ucraineană, prefață și note de Mihai Hafia Traista, București, Editura Mantaua lui Gogol, 2021.